

9. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin.
10. Bakhtiyorovna N.A., Dilsora E. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545 b.
11. Jumayev R. SADRIDDIN AYNINYNING "ESDALIKLAR" ASARIDA OYKONIM TURLARINING QO'LLANISHI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). –2021. –Т. 7. –No. 7.
12. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). –2021. –Т. 2. –No. 2.
13. Касимов Ф.М., Касимова М.М., Хакимова М.Х. Специфические принципы построения системы учебных задач //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – №. 50-2. – С. 58-62.
14. Kadan G., and Aral, N. (2017). Examining universal values in terms of cartoons. Journal of Research in Education and Teaching, 6(4), 104-117.
15. Рахматуллаева Л.И. Методика преподавания родного языка родного языка. Учебное пособие. – Т.: Молия — Иктисод, 2007.
16. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.
17. Саидова М. Masofaviy o'qitishni tashkil etish shakllari va ularning o'ziga xos xususiyatlari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 141-150.
18. Saidova G.E. "MANTIQUIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". PEDAGOGS *jurnali* 1.1 (2022): 60-61.
19. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
20. G'ulomov A.K. Ona tili ta'limi jarayonida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini rivojlantirish metodikasi. Avtoreferat. Pedagogika fanlari doktori diss. – T; 1991.

EGALIK QO'SHIMCHALARINI O'QITISHDA SO'ZNI TEJAB ISHLATISHNI O'RGATISH

Safarov Firuz Sulaymonovich

BuxDPI dotsenti

Haydarova Adiba Anvarovna

BuxDPI 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada 4-sinf o'quvchilariga egalik qo'shimchasini tejab ishlatishni o'rgatish usullari darsliklarda berilgan mashq va topshiriqlar misolida keltirib o'tilgan.

Kalit so'z: tejamkorlik, o'zbek tili grammatik qurilishi, egalik, egalik qo'shimchasi, egalik qo'shimchasini tejab ishlatishga doir topshiriqlar.

Hozirgi kunga kelib, yurtimizda ta'lim sifatini yanada takomillashtirish bo'yicha chora tadbirlar olib borilmoqda. Buning uchun, avvalo, ta'lim sifati bo'yicha yuqori cho'qqilarga erishgan Yevropa davlatlari ta'lim tizimidan andoza olinayotgani hech kimga sir emas. Maktab darsliklari, xususan boshlang'ich sinf darsliklari tubdan yangilandi. Bu darsliklar xalqaro baholash dasturiga mos ravishda yaratilgan bo'lib, o'quvchilarni kreativ fikrlashga undaydi. Darslikning bunday afzalliklaridan tashqari kamchilik tomonlari ham bor. Chetdan kelgan darsliklarning to'g'ridan to'g'ri o'zbek tiliga tarjima qilinganligi sababli matn va topshiriqlarda biroz g'alislilik uchraydi. Matnlarda ayrim so'zning tejab-tejalmay qo'llanilishiga qat'iy rioya qilinmagan. Avvalo, egalik qo'shimchasini olib qaraylik.

Egalik kategoriyasi o'zbek tilshunosligida turlicha talqin qilinadi.

1980-yilda nashr etilgan “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” darsligida shunday yoziladi. “Predmetning 3 shaxsdan biriga mansubligini ko‘rsatuvchi morfema egalik affiksi deyiladi. Egalik affikslari shaxs ma‘nosi bilan birgalikda, uning (shaxsning) sonini (birlik, ko‘pligini) ko‘rsatadi: savolim – savolimiz kabi”. Ko‘rinadiki, egalik qo‘shimchalarida 3 xil ma‘no mujassamlashgan deb ko‘rsatilgan: egalik (xoslik), shaxs va son.

Son ma‘nosiga munosabatiga ko‘ra egalik qo‘shimchalari 3 turga bo‘linishi jadvalda ko‘rsatilgan: -m, -ng birlik, -miz, -ngiz ko‘plikni ifogalovchi, -i birlik va ko‘plikka betaraf qo‘shimcha sifatida ko‘rsatilgan.

Ushbu darslikda egalik qo‘shimchalarining ishlatilishida 2 holat bor, deb ko‘rsatiladi: mening kitobim.

1. Egalik affiksi o‘zi qo‘shilgan so‘zning boshqa so‘z bilan bog‘lanishida ishlatiladi.

2. Egalik affiksi o‘zi qo‘shilgan o‘zak doirasida ishlatiladi: onam, o‘qishing. Biroq darslikda bu ikki holatning farqi, ya‘ni qachon kitobim, qachon mening kitobim, deb qo‘llanishi izohlanmagan.

G‘. Zikrillayev egalik qo‘shimchalarining son ma‘nosiga munosabatiga 3 ga bo‘linishini ko‘rsatadi: -(i)m, -(i)ng birlikni, -(i)miz ko‘plikni ifodalaydi, -(i) ngiz, -(i) si qo‘shimchalari ikkala songa ham betaraf. Shunga ko‘ra, kitobingiz, kitoblaringiz deganda tinglovchining, kitoblari deganda o‘zga shaxsning bitta yoki ko‘pligi anglashilmaydi.

G‘. Zikrillayev egalik ma‘nosining qo‘shimcha va so‘z bilan ifodalanishini aniq belgilab beradi: Egalik qo‘shimchasi bilan kishilik olmoshining qo‘llanishida farq bor. Egalik qo‘shimchasi nohissiy bayonga xos bo‘lib, ko‘p uchraydi. Kishilik olmoshi hissiy bayonga xos bo‘lganidan kam ishlatiladi. Aniqroq qilib aytganda, kishilik olmoshi qaratqichni ta‘kidlash, ajratib ko‘rsatish taqozo qilganda qo‘llanadi. Aks holda, qaratqichni ifodalash uchun egalik qo‘shimchasining o‘zi yetarli bo‘ladi.

Egalik qo‘shimchalari 4-sinf ona tili darsligida “Otlarning egalik qo‘shimchalari bilan qo‘llanishi” nomi bilan alohida mavzu qilib kiritilgan. Darslikdagi egalik qo‘shimchalari talqinida bir nechta e‘tirozli nuqta mavjud:

1. Egalik qo‘shimchalari son ma‘nosiga ko‘ra 2 ga ajratiladi: -m, -im, -ng, -ing, -i, -si egalik qo‘shimchalari birlik ma‘nosini bildiradi. -imiz, -miz, -ingiz, -ngiz, -(lar)i egalik qo‘shimchalari ko‘plik ma‘nosini bildiradi. Vaholanki, egalik qo‘shimchalari G‘.Zikrillayev to‘g‘ri ko‘rsatganidek, 3 ga bo‘linadi: -(i) m, -(i)ng birlikni, -(i) miz ko‘plikni bildirib, - (i)ngiz, - (s)i qo‘shimchalari ikkala songa ham betaraf. Masalan, “Bobomni katta mirob deyishadi”, “Ukangni tebratib tur” gaplarida -m, -ng, qo‘shimchalari bobo, ukaning bir kishiga tegishli ekanligini bildiriyapti. “Maktabimizga ota-onalarni, yozuvchi hakim Nazirni taklif qildik” gapida -imiz qo‘shimchasi maktabning ko‘p kishiga tegishli ekanligini bildirgan. Endi -(i)ngiz, - (s)i qo‘shimchalarining son ma‘nosiga munosabatini qaraylik:

1. Aka, aka maktabingizdan menga ham ikkita “besh” olib keling. Alisher Navoiy Husayn Boyqaroning do‘sti ekan. 2. Fan cho‘qqilarini zabt etishingizda mazkur darslik ko‘makchingiz bo‘lsin. Bolalarning qo‘lida qalam, daftar. Birinchi bandedagi misollarda -ingiz, -i qo‘shimchalari birlikni (bir kishini), ikkinchi bandeda ko‘plikni bildiriyapti. Bu esa ularning birlik va ko‘plikka betaraf ekanligini isbotlaydi.

2. III shaxs ko‘plikdagi egalik qo‘shimchasi sifatida -lari qo‘shimchasi kiritiladi: kitoblari. -lar ni egalik qo‘shimchasi tarkibiga kiritib bo‘lmaydi. Chunki egalik qo‘shimchasi o‘zi qo‘shilgan otning emas, o‘sha ot tegishli bo‘lgan kishi yoki narsaning shaxsi va sonini ko‘rsatadi. Masalan: kitobim-kitob ko‘p, egasi bitta. Kitoblari shaklidagi -lar esa kitob egasining emas, kitobning ko‘pligini bildiradi. Masalan: “Siz, albatta, Quddus Muhammadiyning asarlarini topib o‘qing” gapida -lar asarning ko‘pligini bildiriyapti.

3. Darslikda egalik qo‘shimchasi va qaratqichli kishilik olmoshining ma‘nodoshligi va qo‘llab-qo‘llanmasligi bayon qilinmaydi. Holbuki, egalik ma‘nosining faqat qo‘shimcha va qo‘shimcha hamda so‘z (lug‘avuy vosita) bilan ifodalanishi orasidagi farqni bilish juda zarur. Aks holda, birinchisining o‘rnida ham ikkinchisi qo‘llanadi. 4-sinf darsligida shunday holatlar uchraydi: Men o‘zimning fikrimni aytmoqchiman. Kishining go‘zalligi uning tilidan bilinur. Bizning nutqimiz gaplardan, gaplar so‘zlardan tuziladi. Bu gaplarda qaratqichli o‘zlik va kishilik olmoshi ortiqcha qo‘llangan. Bu esa o‘zbek tilining bosh xususiyati-tejamkorlikka

ziddir. Quyidagi gaplarda ham olmosh tejalishi kerak, negaki qaratqichni ta'kidlash, ajratib ko'rsatish nazarda tutilmagan. Mening otam – Xursand Yo'lchiyev kolxozda ishlaydi. Bizning Vatanimizda sportga katta e'tibor beriladi. Bizning shahrimizda maktab yoshidagi bolalar uchun ajoyib saroylay qurilgan.

4-sinf o'quvchilarini egalik qo'shimchalarini qo'llashda tejamkorlikka o'rgatish uchun, avvalo, ularga egalik qo'shimchalari va qaratqichli kishilik olmoshlarining ma'nodash ekanligini tushuntirish lozim. Buning uchun o'qituvchi doskaning bir tomoniga qaratqichli kishilik olmoshlarini boshqa tomoniga egalik qo'shimchalarini olgan so'zlarni yozadi.

sening	kitobim
mening	kitobing
uning	kitobi
sizning	kitobimiz
ularning	kitobingiz
bizning	kitobi

Keyin esa o'quvchilarga chap va o'ng tomondagi ma'nosi bir-biriga mos keladigan so'zlarni bog'lab, so'z birikmasi hosil qilishni so'raydi. O'quvchilar quyidagi so'z birikmalarini tuzadi:

mening	kitobim
sening	kitobing
uning	kitobi
bizning	kitobimiz
sizning	kitobingiz
ularning	kitobi

Bunday mashqlarni bajargandan so'ng, o'quvchilarni egalik qo'shimchalarini qo'llashda tejamkorlikka o'rgatish uchun ularga mustaqil topshiriqlar berish mumkin. Bunday topshiriqlar ikki turli bo'lishi mumkin:

1. O'quvchilarga qarashlilik ma'nosi faqat egalik qo'shimchasi va ham egalik qo'shimchasi ham qaratqichli olmosh bilan ifodalanadigan gaplar tuzishni topshirish.

2. Gazeta, jurnallardan qaratqichli olmosh ortiqcha, noo'rin qo'llangan. Gaplarni topib, yozib olishni topshirish.

Yuqorida ko'rsatilgan mashq va topshiriqlar yordamida 4-sinf o'quvchilarini egalik qo'shimchalarini tejab ishlatishga o'rgatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022.
2. Adizova Nigora Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022.
3. Adizova Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI". *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
4. Amonov U.S. O'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124. U.S. Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) M.Q. Salohiddinova, BuxDU boshlang'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.
5. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
6. Baxtiyorovna Adizova Nodira and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL QILISH – TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
7. Ikromova R., Gulomova X., Yo'ldosheva Sh., Shodmonqulova D. "4-sinf ona tili darsligi" – Toshkent, 2020. Zikrillayev G'.N. O'zbek tili morfologiyasi. – Buxoro, 1994. 163b.
8. Safarov F. O'zbek tilida son-miqdor mikromaydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati Nomzodlik dissertatsiyasi. Buxoro, 2004.

9. Safarov Firuz, Nodira Xudoyberdiyeva, Nilufar Xolmurodova. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.
10. Sulaymonovich Firuz Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
11. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". EUROPEAN RESEARCH.- 2020.-S: 118-120.
12. Сулаймонович Феруз Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
13. Саидова М. Масофавий о'qitishni tashkil etish shakllari va ularning o'ziga xos xususiyatlari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 141-150.
14. Zikrillayev G'.N. va b.Istiqlol va ona tili ta'limi. (To'plam). –Toshkent: "Fan", 2000. – 112 b.
15. Zikrillayev G'.N. Istiqlol va adabiy til. –Toshkent: "Fan", 2004. – 120 b.
16. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 3.4 (2020).

O'QUVCHI-YOSHLAR MA'NAVIY TAFAKKURINI TARBIYALASHDA MA'NAVIY VA MA'RIFIY ISHLARNING AHAMIYATI

N.B. Adizova

BuxDPI dotsenti

F.Ibrohimova

BuxDPI 1-bosqich magistr

Annotasiya. Maqolada o'zbek xalqi o'z ruhiy qiyofasi, milliy xususiyati, xarakteri, tuyg'usi, mijosi, xulq-atvori, axloqi, didi, ta'bi bilan alohida ajralib turishi, bola axloqini, odobini takomillashtirish avvalo oilada amalga oshirilishi haqida fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Milliy qadriyat, komil inson, ta'lim-tarbiya, faoliyat, milliy urf-odatlar, odob, axloq.

Аннотация. В статье рассказывается о том, чем отличается узбекский народ своим психическим обликом, национальным характером, характером, чувствами, клиентом, поведением, этикой, вкусом, характером, а также совершенствованием детских нравов и этикета, прежде всего, в семье. предусмотрена обратная связь.

Ключевые слова: Национальные ценности, совершенный человек, воспитание, деятельность, национальные традиции, этикет, нравственность

Ma'naviyat va ma'rifatning bir-biri bilan bog'liqligi, ko'pincha, jamoatchilik tomonidan uyg'un ijtimoiy muomala sifatida tasdiqlanadi. Ma'naviyat shaxs kamolotining mezon, insoniylik mohiyati va jamiyat taraqqiyotining omilidir. Ya'ni inson dunyoqarashi, hayotiy bilim, ko'nikmalari, ruhiyati jamiyatga ongli munosabati va uning insonparvarligi, vatanparvarligi, mehnatsevarligi, axloqiy fazilatlari, estetik didi, huquqiy madaniyati, o'z insoniy, fuqarolik burchiga sodiqligi, iymon-e'tiqodi kabilar. Ma'rifat ana shu insoniy fazilatlarni shakllantirish omili. Ma'rifatli kishi ma'naviyatli bo'lishi, ma'naviyatli doim ma'rifatga intilishi dialektik haqiqat. Bugungi kunga kelib ma'naviyatning ma'rifatga bog'liqligi aksiomaga aylandi. Yuqoridagi fazilatlar mohiyati haqida bilim, ko'nikma, malaka bo'lmasa va bular e'tiqod, amaliy faoliyat, madaniyat hayot tarziga aylanmasa, u ijtimoiy ahamiyat kasb etmasligi tabiiy.

Demak, inson ma'naviyati tarbiyalangan darajasida bo'lsa, ma'rifatni uning shakllantiruvchi ta'lim, tarbiya mustaqil bilim olish va targ'ibot, bir tomondan, ma'naviyat, ma'rifat ta'lim va tarbiyaning uyg'unligi tamoyilligiga ham asoslanadi. Lekin ma'rifat umuminsoniy fazilatlarni shakllantirish, insoniy hayotning barcha qirralarida ongli turmush tarzini, madaniyatini tarkib toptirish jihatlari bilan o'ziga xos tamoyillar va usullariga ega.

Ma'rifat shaxsning muqtaqil bilim olishi, ilm ziyosidan muntazam bahramand bo'lishi bilan birga, u ijtimoiy tarbiya, ommaviy targ'ibot manbaidir. Mamlakatimizda ma'naviyat va ma'rifatni umumxalq ishi, davlat ahamiyatiga molik dolzarb masala sifatida qo'yilishida ana